

प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत फसल प्रवन्धन

एस. पी. सिंह, गौरव कान्त निगम एवं मधुलिका सिंह
कृषि विज्ञान केंद्र, बलरामपुर-497119 (छ.ग.),
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), भारत

प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त खेती है। इस खेती में केवल प्राकृतिक आदानों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती देशी गाय आधारित एक पारंपरिक कृषि पद्धति है, जिसे कृषि-पारिस्थितिकी आधारित विविध कृषि प्रणाली माना जाता है, जो कार्यात्मक जैव विविधता के साथ फसलों, पेड़ों और पशुओं को एकीकृत करती है। जिसमें एक देशी गाय के गोबर एवं गोमूत्र के उपयोग से लगभग 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कृषि-रसायनों (कीटनाशकों) का उन्मूलन, पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ खेती करना और मृदा की उर्वरता और कार्बनिक पदार्थों को संरक्षित करना शामिल है। इस खेती के अन्तर्गत में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हीं का उपयोग पोषक तत्व प्रवन्धन एवं कीटनाशक के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक खेती में पोषक तत्व प्रवन्धन देशी प्रजाति के गौवंश के गोबर एवं मूत्र से निर्मित जीवामृत, घनजीवामृत, संजीवक, अमृतपानी, पंचगव्य, समृद्ध पंचगव्य (दशगव्य) तथा गोबर की खाद, कम्पोस्ट, फसल अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे -रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, आदि से किया जाता है। इनका उपयोग करने से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ -साथ सूक्ष्मजीवों की सक्रियता में वृद्धि एवं जैविक गतिविधियों का विस्तार होता है। प्राकृतिक खेती में मृदा का स्वास्थ्य एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। मृदा स्वस्थ होते ही पौधा स्वयं ही स्वस्थ हो जाता है। फसलों में जलवायु परिवर्तन, वायुमंडलीय विविधताओं, कीटों और रोगों प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत बीजामृत से बीज का शोधन किया जाता है। इससे बीजोपचार करने से बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ने के साथ-साथ किसान की आर्थिक बचत होती है। प्राकृतिक खेती में फसल सुरक्षा प्रवन्धन देशी गाय के गोबर एवं गोमूत्र और वानस्पतिक अर्क या इसके परिष्कृत रूपों का उपयोग कीटों के प्रबंधन में किया जा सकता है। फसल सुरक्षा प्रवन्धन के लिए नीमास्त्र, अग्निस्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क, मिर्च -लहसुन अर्क, मिश्रित पत्ती का अर्क, नीम-गौमूत्र का अर्क, नीम अर्क, नीम का तेल, नीम के बीज की गिरी का अर्क, करंज तेल, गौमूत्र किण्वित दही का पानी आदि का उपयोग किया जाता है।

भारत में, प्राकृतिक खेती को अक्सर 'ऋषि कृषि' कहा जाता है, जो खेती के प्राचीन वैदिक सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कि कीटों को नियंत्रित करने और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जानवरों के अपशिष्ट और हर्बल रस का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती को भारतीय के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। प्राकृतिक कृषि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पद्धति – परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) का उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है, जिसमें सभी सिंथेटिक रासायनिक आदान शामिल नहीं हैं, और यह बड़े पैमाने पर जैव पलवार, प्रक्षेत्र पर गाय के गोबर-मूत्र योगों के उपयोग पर प्रमुख रूप से बल देने के साथ प्रक्षेत्र पर जैव पुनः चक्रण पर आधारित है।

हरित क्रांति का प्रादुर्भाव ...

प्राकृतिक खेती की अवधारणा :

- प्राकृतिक खेती कृषि में स्थिरता की दिशा में एक दृष्टिकोण।
- बाह्य आदान के बिना खेती, जिसमें शामिल है, रासायनिक उर्वरकों और कृषि-रसायनों (कीटनाशकों) का उन्मूलन।
- गुणवत्तापूर्ण, पौष्टिक, स्वस्थ और विषमुक्त भोजन का उत्पादन करना।
- एक देशी गाय से 30 एकड़ तक खेती।
- उच्च प्रतिफल की दिशा में बहुफसली के लिए कृषि कार्यमाला।
- बाह्य श्रम की आवश्यकता को कम करना।
- न्यूनतम बिजली और पानी की खपत के लिए संसाधन संरक्षण के साथ खेती करना।
- प्रकृति के अनुरूप खेती, पर्यावरण के अनुकूल और बिना रसायनों के खेती करना।
- किसानों को आत्महत्या करने से बचाना और उनकी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना।

प्राकृतिक खेती का दृष्टिकोण :

- यह मॉडल रासायनिक उर्वरकों, कृषि-रसायनों (कीटनाशकों) और बीजों की लागत को समाप्त करता है।
- यह खेती की एक ऐसी विधि है, जिसमें मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता और कैल्शियम का उपयोग पौधों को अवशोषित रूप में उपलब्ध कराती है।
- इस खेती में बाह्य आदान क्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। जड़ क्षेत्र में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं।
- लगभग 98 से 98.50 प्रतिशत पोषक तत्व हवा, पानी और सौर ऊर्जा से लिए जाते हैं। मृदा से लिए गए शेष 1.5 प्रतिशत पोषक तत्व भी मुफ्त उपलब्ध होते हैं, क्योंकि यह समृद्ध मृदा से लिया जाता है, जो इन पोषक तत्वों से समृद्ध होती है।

प्राकृतिक खेती के सिद्धांत :

- यह कृषि मुख्य रूप से देशी गाय पर आधारित है।
- प्राकृतिक खेती में गहरी जुताई नहीं की जाती है।
- निदाई-गुडाई नहीं की जाती। हल एवं शाकनाशियों का उपयोग प्रतिबंधित रहता है, खरपतवार को पूरी तरह समाप्त करने की बजाए नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- रसायनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जुताई तथा उर्वरकों के उपयोग से बीमारियाँ तथा कीटों का प्रकोप अधिक होने लगा है। मृदा की कम से कम छेड़छाड़ करने से प्रकृति का संतुलन बना रहता है।

प्राकृतिक खेती का महत्व

- मृदा उर्वरता का संरक्षण।
- खेती की लागत में कमी।
- कुल आय में वृद्धि।

- मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा ।
- मृदा की जल धारण क्षमता (जल संचय) में वृद्धि ।
- भूमि का कटाव को रोकना ।
- पर्यावरण की सुरक्षा ।
- प्राकृतिक कठिनाईयों से रक्षण ।

प्राकृतिक खेती क्यों ?

- कृषि संस्कृति को बनाए रखने के लिए ।
- आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर कृषि के लिए ।
- मृदा स्वास्थ्य एवं मृदा उर्वरता को सतत रखने के लिए ।
- भूमंडलीय उष्मिकरण को रोकने के लिए ।
- अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए ।
- जल संरक्षण के लिए ।
- गौवंश को बचाने के लिए ।
- किसानों की सतत आजीविका एवं जीवन परिवर्तन के लिए ।

प्राकृतिक खेती का उद्देश्य:

- मृदा स्वास्थ्य (मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में वृद्धि) ।
- उत्पादन लागत में कमी तथा फसल उत्पादन में वृद्धि ।
- प्राकृतिक कृषि आदानों का प्रयोग ।
- मानव व पशुधन स्वास्थ्य एवं जोखिम में कमी ।
- कृषि परिस्थितिकी एवं जैव विविधता में सुधार ।

प्राकृतिक खेती के अवयव:

- बीज का शोधन (Seed Treatment): बीजामृत ।
- पोषक तत्व प्रवन्धन (Nutrient management): जीवामृत, घनजीवामृत, संजीवक, अमृतपानी, पंचगव्य, समृद्ध पंचगव्य (दशगव्य) ।
- फसल सुरक्षा प्रवन्धन (Plant Protection): नीमास्त्र, अग्निस्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क, मिर्च –लहसुन अर्क, मिश्रित पत्ती का अर्क, नीम–गौमूत्र का अर्क, नीम अर्क, नीम का तेल, नीम के बीज की गिरी का अर्क, करंज तेल, गौमूत्र किण्वित दही का पानी ।
- आच्छादन : सूक्ष्म जलवायु प्रवन्धन (Micro climate Management) ।
- वापसा: जल प्रवन्धन (Water Management) ।

बीजामृत

प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत 'बीजामृत' से बीज का शोधन किया जाता है। यदि बीजामृत को बीजों का अमृत कहा जाए तो इसमें कोई अतिष्योक्ति नहीं होगी। बीज पादप

जीवन का मुख्य आधार है, जो एक से संतित से दूसरी संतित तक जीवन वाहन कार्य करता है। और यह युवा जड़ों की सुरक्षा में भी प्रभावी है। कवक, मृदा जनित और बीज जनित रोग आमतौर पर पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। क्योंकि पौधे का जीवन चक्र बीज से प्रारंभ होकर बीज पर ही समाप्त हो जाता है। अतः बीज का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, ताकि वह स्वस्थ संतित को कायम रख सके। बीजामृत से बीजोपचारित करने के निम्नलिखित लाभ हैं:

- बीजों की अंकुरण क्षमता में वृद्धि होती है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- बीज की सुषुप्तावस्था जल्दी टूटती है।
- बीजों में उम्र बढ़ने के निरोधक समाप्त होते हैं, एवं बीज दीर्घायु होते हैं।
- बीजों में एक समान अंकुरण होता है, और स्वस्थ पौधे उगते हैं।
- प्रारम्भिक अवस्था से ही कीटों और रोगों में प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है।
- मृदा जनित रोगों से पौधों का बचाव होता है।
- पौधे की जड़े तेजी से विकसित होती है।
- बीज से कीटों को मुक्त करता है।
- कवक/विषाणुओं के संक्रमण से रोकता है।

बीजामृत बनाने की विधि: 5.0 कि.ग्रा. देशी गाय का गोबर (अधिमानत: ताजा या 3 दिन से अधिक पुराना नहीं) एक कपड़े में लें और इसे टेप से बांधकर 20.0 लीटर पानी में 12 घंटे के लिए लटका दें। 1.0 लीटर पानी में 50.0 ग्राम चूना लेकर 12 घंटे के लिए रख दें। अब गाय के गोबर के इस सीलबंद कपड़े को 3 बार पानी में डालकर निचोड़ें ताकि गोबर का सारा अर्क उस पानी में जमा हो जाए। 50.0 ग्राम सजीव मृदा को घोल में डालकर अच्छी तरह से मिला लें। घोल में 5.0 लीटर गौमूत्र डालें। बीजामृत का उपयोग 100.0 कि.ग्रा. बीजों के उपचार के लिए किया जाता है। और यह युवा जड़ों की सुरक्षा में भी प्रभावी है। कवक, मृदा जनित और बीज जनित रोग आमतौर पर पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं।

बीजामृत में मुख्य पोषक तत्व संगठन :

नमूना	कुल नाइट्रोजन (%)	कुल फास्फोरस (%)	कुल पोटैशियम(%)	कुल कैल्शियम(%)	कुल मैग्नीशियम (%)	कुल गंधक (%)
गाय का गोबर	1.064	0.55	0.13	0.03	0.067	0.19
गौमूत्र	0.084	0.125	0.72	0.04	0.045	0.015
चूना पानी	0.14	0.23	0.33	0.04	0.064	0.030
गेबर खाद	0.09	0.195	0.15	0.046	0.003	0.14
बीजामृत	0.14	0.24	0.8	0.02	0.048	0.011

स्रोत : पाटिल और चौधरी (2013)

बीजामृत में सूक्ष्म पोषक तत्व संगठन :

नमूना	कुल लोहा (मि.ग्रा.कि.ग्रा. ⁻¹)	कुल मैग्नीज (मि.ग्रा.कि.ग्रा. ⁻¹)	कुल जस्ता (मि.ग्रा.कि.ग्रा. ⁻¹)	कुल तॉबा (मि.ग्रा.कि.ग्रा. ⁻¹)	कुल बोरॉन (मि.ग्रा.कि.ग्रा. ⁻¹)
गाय का गोबर	786.90	26.90	37.10	48.00	171.00
गौमूत्र	61.30	1.50	12.30	20.00	163.00
चूना पानी	884.20	25.40	22.20	3.30	144.00
गेबर खाद	1452.00	572.00	1102.10	56.50	297.00
बीजामृत	460.00	3.00	127.00	41.00	138.00

स्रोत : गोर और श्रीनिवास (2013)

जीवामृत

प्राकृतिक खेती में पोषक तत्व प्रवन्धन का मुख्य घटक है। यह जैविक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। जीवामृत उपयोग से मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व मृदा के रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जिससे मृदा में सूक्ष्म जीवों का निवेश होता है। ये सूक्ष्मजीव पोषक तत्वों के अनुपलब्ध रूप – नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश, लोहा, सल्फर, कैल्शियम, आदि – को उपलब्ध रूपों में परिवर्तित करते हैं। मृदा सभी पोषक तत्वों से समृद्ध होती है, लेकिन ये पौधों की जड़ों के लिए अनुपलब्ध रूप में होती हैं। जीवामृत में लाभकारी सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों को अनुपलब्ध रूप से विघटित रूप में परिवर्तित करते हैं, जब इसे मृदा में उपयोग किया जाता है। तो यह मृदा में सूक्ष्मजीवों और केंचुओं की संख्या को बढ़ाता है। जिससे केंचुए अपना काम प्रारंभ कर देते हैं और वे मृदा में 15 फीट गहराई से पोषक तत्वों को ऊपरी सतह पर ला सकते हैं, और उन्हें पौधों की जड़ों को तक उपलब्ध करा सकते हैं। यह देशी गाय के गोबर एवं गौमूत्र के साथ, गुड, बेसन, सजीव मृदा के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है, जो न केवल हमारी फसल के लिए बल्कि पूरे प्राणी जगत के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अमृत के समान है। इसका पीएच मान 4.8 से 4.9 बीच होता है यानी ये अम्लीय है। क्षारीय मृदा के पी एच मान को सुधारने के लिए मदद करता है। जीवामृत का उपयोग खेत की जुताई के समय, खेत में पानी लगाते समय, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से, स्प्रींकलर के द्वारा या खड़ी फसल में छिड़काव करके किया जा सकता है। इसे सभी अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, सब्जियों एवं फलदार पौधों में प्रयोग किया जा सकता है। जीवामृत के उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ हैं:

3763

जीवामृत लाभ:

- सूक्ष्म जीवों के निवेश एवं सक्रियता में अविश्वसनीय वृद्धि।
- मिट्टी को कोमल व उपजाऊ बनाता है।
- मृदा की जल धारण क्षमता (जल संचय) में वृद्धि।
- मृदा वातन की मात्रा में वृद्धि।
- मृदा में नत्रजन स्थिरिकरण में वृद्धि।
- पोषक तत्वों का उपलब्ध स्वरूप में परिवर्तन।

जीवामृत बनाने की विधि: 250 लीटर क्षमता के प्लास्टिक ड्रम में 10.0 कि.ग्रा. देशी गाय का गोबर, 10.0 लीटर गौमूत्र, 2.0 कि.ग्रा. गुड़, 2.0 कि.ग्रा. बेसन (दाल का आटा, चना आटा) और 1.0 कि.ग्रा. सजीव मृदा 200.0 लीटर पानी में अच्छी तरह से लकड़ी की सहायता से मिलाया जाता है। इसके बाद ड्रम के मुंह को कपड़े से ढक्कर घोल को छाया में रख दें। घोल को नियमित रूप से 5 मिनट के लिए दिन में दो बार (सुबह और शाम) लकड़ी की छड़ी की सहायता से घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुये मिलाया जाता है। जीवामृत 9 वें दिन प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है, और इसे तैयार करने के 12 वें दिन तक एक एकड़ में सिंचाई के पानी के साथ उपयोग जा सकता है। जीवामृत को या तो फसल के खेत में छिड़का जाता है, या 15 दिनों के नियमित अंतराल में सिंचाई टैंक में डाला जाता है जब तक कि मृदा समृद्ध न हो जाए।

जीवामृत में मुख्य पोषक तत्व संगठन :

नमूना	कुल नाइट्रोजन (%)	कुल फास्फोरस (%)	कुल पोटैशियम(%)	कुल कैल्शियम(%)	कुल मैग्नीशियम (%)	कुल गंधक (%)
गाय का गोबर	1.064	0.55	0.13	0.03	0.067	0.19
गौमूत्र	0.084	0.125	0.72	0.04	0.045	0.015
दाल का आटा	0.96	0.04	0.19	0.092	0.067	0.082
गुड़	0.14	0.24	0.18	0.032	0.048	0.073
गोबर खाद	0.092	0.195	0.15	0.046	0.003	0.14
जीवामृत	0.168	0.365	0.85	0.02	0.048	0.045

स्रोत : पाठक और राम (2013)

जीवामृत में सूक्ष्म पोषक तत्व संगठन :

नमूना	कुल लोहा (मि.ग्रा.कि.ग्रा. ⁻¹)	कुल मैंगनीज (मि.ग्रा.कि.ग्रा. ⁻¹)	कुल जस्ता (मि.ग्रा.कि.ग्रा. ⁻¹)	कुल ताँबा (मि.ग्रा.कि.ग्रा. ⁻¹)	कुल बोरॉन (मि.ग्रा.कि.ग्रा. ⁻¹)
गाय का गोबर	786.90	26.90	37.10	48.00	171.00
गौमूत्र	61.30	1.50	12.30	20.00	163.00
दाल का आटा	20.14	19.30	57.20	12.40	163.00
गुड़	61.60	2.20	21.40	11.00	147.00
खाद	1452.00	572.00	1102.10	56.50	297.00
जीवामृत	1334.00	77.00	255.00	39.00	155.00

स्रोत : पाठक और राम (2013)

घन जीवामृत

घन जीवामृत एक जीवामृत का ही एक रूप है, इसमें जीवामृत को गोबर में मिक्स करके कुछ समय के लिये छाँव में ढक कर रख दिया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीव इसमें अच्छी तरह फेल जायें, और घन जीवामृत के उपयोग से मृदा में सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि होती है। और फसलों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, जो पौधों को आवश्यक और मुख्य पोषक तत्व (नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटैश) और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जिससे भूमि हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। एक बार खेत जुताई के बाद घन जीवामृत का छिड़काव कर खेत तैयार करें।

घन जीवामृत बनाने की विधि: 100.0 कि.ग्रा. देशी गाय का गोबर (4-5 दिनों के लिए हवा में सुखाया हुआ), 1.0 कि.ग्रा. गुड़, 1.0 कि.ग्रा. बेसन (दाल का आटा, चना आटा), 3.0 लीटर गौमूत्र और 250 ग्राम सजीव मृदा पेड़ के नीचे ढककर इन सभी चीजों को मिला लें। इस खाद को 48-50 घंटे के लिए छाया में फैलाकर जूट के बोरे से ढक दें। सारी सामग्री डालने के बाद इसे केक की तरह बनाकर स्टोर किया जा सकता है, इसकी तैयारी के 10 दिनों के बाद, इसे 250 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जा सकता है। इस खाद का उपयोग 6 महीने तक किया जा सकता है।

संजीवक

संजीवक के उपयोग से मृदा में सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि होती है। इसमें उपस्थित सूक्ष्मजीव जीवामृत के समान कार्य करते हैं। और मृदा में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को विघटित करने में सहायक होते हैं। यह मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए एक प्राचीन, स्वदेशी वैज्ञानिक पद्धति है।

संजीवक बनाने की विधि: 500 लीटर क्षमता के प्लास्टिक ड्रम में 300 लीटर पानी लें। 100 कि.ग्रा. देशी गाय का गोबर, 100 लीटर देशी गाय का मूत्र, 500 ग्राम गुड़ अच्छी तरह मिला लें। 10 दिनों के लिए किण्वित करें। 20 गुना पानी से तनु करके प्रति एकड़ में मृदा के ऊपर छिड़काव या सिंचाई के पानी के साथ उपयोग करें।

अमृतपानी

प्राकृतिक खेती में अमृतपानी का उपयोग एक प्राचीन पद्धति है। इसके उपयोग से मृदा में सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि होती है। मृदा स्वास्थ्य के साथ-साथ फसल उत्पादकता में सुधार होता है। अमृतपानी फसलों की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाकर कीटों एवं रोगों से बचाता है।

अमृतपानी बनाने की विधि: 10 कि.ग्रा. देशी गाय का गोबर और 500 ग्राम शहद लेकर अच्छी तरह मिलाकर क्रीमी पेस्ट बना लें। 250 ग्राम देसी गाय का घी डालें और तेज गति से अच्छी तरह मिलाएँ। 200 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में सिंचाई के पानी के साथ या मृदा के ऊपर छिड़काव करें। दूसरी खुराक 30 दिनों के बाद पौधों की कतार के बीच में या सिंचाई के पानी के माध्यम से उपयोग करें।

पंचगव्य

पंचगव्य का अर्थ देसी गाय के पांच उत्पाद (गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, और घी) के मिश्रण से होता है। प्राचीन समय में इसका उपयोग मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ-साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। और पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। पंचगव्य के उपयोग से मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इसके निरंतर उपयोग से भूमि में हवा व नमी का संतुलन बना रहता है। फसलों में रोग और कीट का प्रभाव काफी कम हो जाता है। पंचगव्य खेत में जल की आवश्यकता को 25 से 30 प्रतिशत तक कम कर देता है, जिसके कारण सूखे की स्थिति में पौधा जीवित अवस्था में बना रहता है। पंचगव्य के उपयोग से फसलों के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही यह पशुओं और मानव जीवन के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

पंचगव्य बनाने की विधि: 5.0 कि.ग्रा. ताजा देशी गाय का गोबर, 3.0 लीटर गौमूत्र, 2.0 लीटर गाय का दूध, 2.0 लीटर दही, 1.0 कि.ग्रा. मक्खन का तेल अच्छी तरह मिला लें। 7 दिनों के लिए किण्वित करें। घोल को नियमित रूप से 5–10 मिनट के लिए दिन में दो बार (सुबह और शाम) लकड़ी की छड़ी से हिलाएं। 3.0 लीटर पंचगव्य को 100 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में या सिंचाई के पानी के साथ मृदा के ऊपर छिड़काव करें। 20 लीटर सिंचाई के पानी के साथ प्रति एकड़ पंचगव्य की आवश्यकता होती है।

समृद्ध पंचगव्य (दशगव्य)

समृद्ध पंचगव्य (दशगव्य) का अर्थ देसी गाय के पांच उत्पाद (गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, और घी) के अतिरिक्त गन्ने का रस, नारियल पानी, केलों का पेस्ट और ताड़ी या अंगूर का रस के मिश्रण से होता है। इसका उपयोग मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ-साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसके उपयोग से मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और भूमि में हवा व नमी का संतुलन बना रहता है।

समृद्ध पंचगव्य (दशगव्य) बनाने की विधि: 5.0 कि.ग्रा. ताजा देशी गाय का गोबर, 3.0 लीटर गौमूत्र, 2.0 लीटर गाय का दूध, 2.0 कि.ग्रा दही, 1.0 कि.ग्रा देशी घी, 3.0 लीटर गन्ने का रस, 3.0 लीटर नारियल पानी, 1.0 दर्जन केलों का पेस्ट और 2.0 लीटर ताड़ी या अंगूर का रस। एक कन्टेनर में देशी गाय का गोबर और घी मिलाकर 3 दिन तक बीच-बीच में हिलाते रहें। चौथे दिन बाकी सामग्री डालें और 15 दिनों के लिए किण्वित करें। घोल को नियमित रूप से 5–10 मिनट के लिए दिन में दो बार (सुबह और शाम) लकड़ी की छड़ी से हिलाएं। 18 दिनों में समृद्ध पंचगव्य घोल तैयार हो जाएगा। गन्ने के रस को 3 लीटर पानी में 500 ग्राम गुड़ के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ताड़ी या अंगूर का रस न मिलने की स्थिति में 100 ग्राम यीस्ट पाउडर को 100 ग्राम गुड़ और 2.0 लीटर गर्म पानी में मिलाकर भी विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पर्णीय छिड़काव के लिए 3–4 लीटर समृद्ध पंचगव्य को 100 लीटर पानी से तनु किया जाता है। मृदा के ऊपर छिड़काव के लिए 50 लीटर समृद्ध पंचगव्य प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। इसका उपयोग बीज उपचार के लिए भी किया जा सकता है।

नीमास्त्र

नीमास्त्र नीम से बनाये जाने वाला बहुत ही प्रभावी जैविक कीटनाशक है, जोकि रस चूसक कीट एवं इल्ली इत्यादि कीटों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नीमास्त्र हानिकारक कीटों के प्रजनन को नियंत्रित करने में मदद करता है, और प्राकृतिक खेती के लिए यह सबसे अच्छा कीटनाशक है। नीमास्त्र का उपयोग एफिड, जैसीड, मिली बग, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज, छोटी इल्लियो और अन्य रस चूसने वाले कीटों के प्रबंधन के लिए फसलों पर किया जाता है।

नीमास्त्र बनाने की विधि: 5.0 कि.ग्रा. ताजा नीम के पत्ते या 5.0 कि.ग्रा. नीम के दाने (3–8 महीने पुराने) लें। सामग्री को पीसकर बारीक छोटे टुकड़े कर लें। एक प्लास्टिक के ड्रम में 100 लीटर पानी में कुचले हुए पत्ते एवं गुठली मिलाएं। 5.0 लीटर गौमूत्र, 1.0 कि.ग्रा. देशी गाय का गोबर, 500 ग्राम हल्दी पाउडर, 500 ग्राम अदरक का पेस्ट और 10.0 ग्राम हींग पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को सुबह–शाम लकड़ी की छड़ी की सहायता से 2–3 मिनट तक अच्छी तरह मिलाएं। ड्रम के मुंह को एक महीन सूती कपड़े से ढक दें, और 48 घंटे के लिए ऊष्मायन करें, सामग्री को दिन में तीन बार 2–3 मिनट तक हिलाएं। 48 घंटे के बाद, सामग्री को एक महीन जाली या कपड़े से छान लें, इसको 6 महीने तक भण्डारित कर सकते हैं। एक हेक्टेयर फसल में पर्णिय छिड़काव के लिए 250 लीटर घोल की आवश्यकता होती है।

अग्निस्त्र

अग्निस्त्र का उपयोग पौधों के तने या डंठलों में रहने वाले कीटों, फलो और फलियों में रहने वाली इल्लियो, कपास के टिण्डो में रहने वाली इल्लियो, रस चूसने वाले कीटों, छोटी इल्लियो के प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है।

अग्निस्त्र बनाने की विधि: 500 ग्राम हरी मिर्च , 250 ग्राम लहसुन, 250 ग्राम तंबाकू पाउडर और 5.0 कि.ग्रा. ताजा नीम के पत्ते लें। एक महीन पेस्ट बनाने के लिए सभी सामग्री को पीस लें। 20 लीटर गौमूत्र में पीसी हुई सामग्री डालकर अच्छी तरह मिलाते हैं। सामग्री को लकड़ी की छड़ी से बीच-बीच में हिलाते हुए लगभग 20 मिनट तक उबालें। तत्पश्चात मिश्रण को ढककर 48 घंटे के लिए छाया में ठंडा करते हैं। और सुबह शाम घड़ी की सुई की दिशा में 5-10 मिनट तक मिलाते हैं। इस प्रकार तैयार मिश्रण को महीन सूती कपड़े से छान लेते हैं। इस अग्निस्त्र को 3 महीने तक भण्डारित कर सकते हैं। एक हेक्टेयर फसल में 5-6 लीटर अग्निस्त्र को 250 लीटर पानी में घोलकर पर्णिय छिड़काव करें।

ब्रह्मास्त्र

प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत ब्रह्मास्त्र का उपयोग फसलों में प्रभावी कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फसलों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीटों (तना छेदक, फल एवं फली छेदक एवं अन्य कीटों) और इल्लियों के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है।

ब्रह्मास्त्र बनाने की विधि: 3.0 कि.ग्रा. नीम की ताजी पत्तियां और 2.0 कि.ग्रा. करंज के पत्ते, 2.0 कि.ग्रा. सीताफल के पत्ते और 2.0 कि.ग्रा. धतूरे के पत्तों को बारीक पीसकर उपरोक्त सभी पत्तों को 10 लीटर गौमूत्र में मिलाएं। इस मिश्रण को करीब 20–25 मिनट तक उबालें। मिश्रण को 48 घंटे के लिए ठंडा करें। सामग्री को महीन सूती कपड़े से छान लें। इस ब्रह्मास्त्र को 6 महीने तक भण्डारित कर सकते हैं। एक हेक्टेयर फसल में 5–6 लीटर ब्रह्मास्त्र को 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

सीताफल की पत्ती 2 किलोग्राम

धतूरे की पत्ती 2 किलोग्राम

नीम की पत्ती 3 किलोग्राम

गौ मूत्र 10 ली.

करंज की पत्ती 2 किलोग्राम

दशपर्णी अर्क

यह प्राकृतिक रूप से पूर्ण वानस्पतिक कीटनाशक उत्पाद है। इसका उपयोग सभी फसलों में पूर्णतः सुरक्षित होता है। पौधों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाए रखता है। कुछ पौधों में प्राकृतिक कीटनाशक गुण पाए जाते हैं। और ऐसे पौधों के अर्क या इसके परिष्कृत रूपों का उपयोग कीटों के प्रबंधन में किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए पहचाने गए विभिन्न पौधों में नीम को सबसे प्रभावी पाया गया है। दशपर्णी का अर्क उपयोग फसलों और बगीचों के सभी प्रकार के कीटों के प्रबंधन के लिए बहुत उपयोगी है।

दशपर्णी अर्क बनाने की विधि: दशपर्णी अर्क तैयार करने के लिए निम्नलिखित तालिका में वर्णित किन्हीं दस पौधों की प्रजातियों में से प्रत्येक से 5.0 कि.ग्रा. पत्ते लें। पत्तों को बारीक पीस लें। तत्पश्चात् 10.0 लीटर गौमूत्र, 10.0 कि.ग्रा. देशी गाय का गोबर, 500.0 ग्राम हल्दी

पाउडर, 500.0 ग्राम लहसुन का पेस्ट, 500.0 ग्राम अदरक का पेस्ट, 1.0 कि.ग्रा. तंबाकू के पत्ते का पाउडर, 1.0 कि.ग्रा. मिर्च का पेस्ट लें। छाया में 200 लीटर पानी के ड्रम में उपरोक्त सभी सामग्री को अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को लकड़ी की छड़ी की सहायता से दिन में तीन बार नियमित रूप से हिलाएं और 30–40 दिनों के लिए सामग्री को किण्वित करें। सामग्री को महीन सूती कपड़े से छान लें। तत्पश्चात् अर्क को ड्रम में भरकर 6 महीने तक भण्डारित कर उपयोग कर सकते हैं। एक हेक्टेयर फसल में 5–6 लीटर दशपर्णी अर्क को 250 लीटर पानी में घोलकर पर्णीय छिड़काव करने के लिए पर्याप्त है।

दशपर्णी अर्क तैयार करने के लिए निम्नलिखित पौधों की प्रजातियों की पत्तियों की आवश्यकता होती है:

क्रमांक	पौधों की प्रजातियों का नाम	क्रमांक	पौधों की प्रजातियों का नाम
1.	नीम (<i>Azadirachta indica</i>)	9.	बेर (<i>Zyzyphus mauritia</i>)
2.	आम (<i>Mangifera indica</i>)	10.	पपीता (<i>Carica papaya</i>)
3.	सीताफल (<i>Annona reticulate</i>)	11.	अमरुद (<i>Psidium guojava</i>)
4.	करंज (<i>Pongamia pinnata</i>)	12.	गुड़हल (<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>)
5.	अरंडी (<i>Ricinus communis</i>)	13.	हल्दी (<i>Curcuma longa</i>)
6.	धतूरा (<i>Datura spp</i>)	14.	करेला (<i>Momordica charantia</i>)
7.	बेल (<i>Aegle marmelos</i>)	15.	गेंदा (<i>Tagetes spp</i>)
8.	आक (<i>Calotropis spp</i>)	16.	गिलोय (<i>Tinospora cordifolia</i>)

सीताफल की पत्ती
5 किलोग्राम

धतूरे की पत्ती
5 किलोग्राम

पपीता की पत्ती
5 किलोग्राम

लहसुन का पेस्ट
500 ग्राम

गौ मूत्र 10 ली.

हल्दी पाउडर
500 ग्राम

तम्बाखू पाउडर
1 किलोग्राम

नीम की पत्ती
5 किलोग्राम

गाय का गोबर
12 किलोग्राम

गेंदा की पत्ती
5 किलोग्राम

अदरक का पेस्ट
500 ग्राम

करंज की पत्ती
5 किलोग्राम

आम की पत्ती
5 किलोग्राम

बेल की पत्ती
5 किलोग्राम

बेर की पत्ती
5 किलोग्राम

मिर्च का पेस्ट
1 किलोग्राम

मिर्च –लहसुन अर्क

मिर्च –लहसुन बहुत ही प्रभावी वानस्पतिक कीटनाशक है, विभिन्न प्रकार की इल्लियों, पत्ती लपेटक, तना, फली और फल छेदक कीटों के प्रबंधन के लिए 5–6 लीटर मिर्च –लहसुन का अर्क 250 लीटर पानी में घोलकर एक हेक्टेयर फसल में पर्णाय छिड़काव करने के लिए पर्याप्त है। मिर्च –लहसुन का अर्क 9.0 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर (8:1) गंगई, हरा माहू और धान के थ्रिप्स और सोयाबीन के सफेद मक्खी, थ्रिप्स, अर्धकुण्डलक और तंबाकू की इल्ली, टमाटर एवं बैंगन के तना और फल छेदक के विरुद्ध सबसे प्रभावी है।

मिर्च –लहसुन अर्क बनाने की विधि: 500 ग्राम मिर्च और लहसुन के बल्ब लें, और उनका पेस्ट बना लें। 5.0 कि.ग्रा. नीम के पत्ते और 1.0 कि.ग्रा. बेशरम (*Ipomoea carnea*) की पत्तियां को बारीक पीस लें। उपरोक्त सभी पिंसे हुए पत्तों को 10.0 लीटर गौमूत्र में मिलाएं। इस मिश्रण को आधी मात्रा हो जाने तक उबालें। मिश्रण को 24 घंटे के लिए ठंडा करें। सामग्री को महीन सूती कपड़े से छान लें। छानने के पश्चात् मिर्च –लहसुन अर्क को बोतलों में भर लें।

मिश्रित पत्ती का अर्क

मिश्रित पत्ती का अर्क एक प्रभावी एवं पूर्णतः सुरक्षित परिष्कृत वानस्पतिक कीटनाशक है। इसका उपयोग रस चूसने वाले कीटों और विभिन्न प्रकार की फली एवं फल छेदक कीटों के प्रबंधन में किया जा सकता है।

मिश्रित पत्ती का अर्क बनाने की विधि: 3.0 कि.ग्रा. नीम के पत्ते, 2.0 कि.ग्रा. सेब के पत्ते, 2.0 कि.ग्रा. अनार के पत्ते, 2.0 कि.ग्रा. पपीते के पत्ते और 2.0 कि.ग्रा. अमरुद के पत्ते को बारीक पीस लें। लें। उपरोक्त सभी पिंसे हुए पत्तों को 10.0 लीटर गौमूत्र में मिलाएं। इस मिश्रण को आधी मात्रा हो जाने तक उबालें। मिश्रण को 24 घंटे के लिए ठंडा करें। सामग्री को महीन

सूती कपड़े से छान लें। छानने के पश्चात् मिर्च –लहसुन अर्क को बोतलों में भर लें। एक हेक्टेयर फसल में 5–6 लीटर मिश्रित पत्ती का अर्क को 250 लीटर पानी में घोलकर पर्णिय छिड़काव करने के लिए पर्याप्त है।

नीम अर्क

नीम अर्क यह बहुत प्रभावी वानस्पतिक कीटनाशक है। इसका उपयोग सभी फसलों के लिए पूर्णतः सुरक्षित होता है। इसमें प्राकृतिक कीटनाशक गुण पाए जाते हैं। और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाए रखता है। इसका उपयोग टिड्डे, लीफ हॉपर, लीफ माइनर, प्लांट हॉपर, एफिड्स, कॉटन जैसिड्स और मोथ कैटरपिलर के विरुद्ध बहुत प्रभावी हैं। दलहन, तिलहन और सब्जियों की फसल के रस चूसने वाले और फल एवं फली छेदक कीटों के प्रबंधन के लिए नीम के अर्क का उपयोग किया जा सकता है।

नीम अर्क निकालने की विधि: 3.0 से 7.0 कि.ग्रा. नीम के बीजो को हल्के हाथों से पीस लें। प्राप्त चूर्ण को मलमल के कपड़े में बांधकर एक थैली बना लें। जिसे 50 से 80 लीटर पानी में रात भर के लिए भिगोएं। पानी में नीम का अर्क निकालने के लिए थैली को चार से पांच बार अच्छी तरह से निचोड़ा जाता है। दूधिया सफेद एनएसकेई प्राप्त करने के लिए अर्क में 50 से 100 ग्राम डिटर्जेंट मिलाया जाता है।

नीम का तेल @ 2.0% व 1.0% डिटर्जेंट के साथ चना, मूंग, लोबिया और भिंडी, बैंगन के अंकुर और फल एवं फली छेदक कीटों के प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी पाया गया है। नीम बीटल लार्वा, तितली, एफिड्स और सफेद मक्खियों, मीली बग, स्केल कीड़े, वयस्क कीड़े, हीरक पृष्ठ शलभ, फ्रूट मैगॉट्स, स्पाइडर माइट्स, मोथ और कैटरपिलर जैसे मैक्सिकन बीन बीटल और कोलोराडो पोटैटो बीटल के विरुद्ध भी बहुत प्रभावी हैं। नीम लगभग 200 कीट

और सूत्रकृमि के प्रबंधन में प्रभावी पाया गया है। बैंगन के अंकुर और फल छेदक के नियंत्रण के लिए नीम आधारित ईसी सूत्रीकरण 10000 पीपीएम (1%) की सांद्रता एवं नीम तेल आधारित सूत्रीकरण की 300 पीपीएम की सांद्रता का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग सब्जी की फसलों में कीट सुरक्षा के लिए एक हेक्टेयर में छिड़काव के लिए यह 1.0 –1.5 लीटर पर्याप्त है।

नीम के बीज की गिरी का अर्क (एन.एस.के.ई.) @ 5.0% व 1.0% डिटर्जेंट के साथ धान में तना छेदक के विरुद्ध और हीरक पृष्ठ शलभ के प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी पाया गया है। करंज तेल @ 2.0% व 1.0% डिटर्जेंट के साथ चना, मूंग, लोबिया और भिंडी के अंकुर और फल छेदक एवं फली छेदक कीटों के प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी पाया गया है।

अन्य अर्क बनाने की विधि :

नीम-गौमूत्र का अर्क: 5.0 कि.ग्रा नीम के पत्तों को पानी में बारीक पीस लें। तत्पश्चात् 2.0 कि.ग्रा. देशी गाय के गोबर और 5.0 लीटर गौमूत्र में मिलाएं। 24 घंटे के लिए रुक-रुक कर हिलाएं, सामग्री को महीन सूती कपड़े से छानकर अर्क को निचोड़ें और 100 लीटर तक तनु करें। फसल के रस चूसने वाले कीटों और और मिली बगस के प्रबंधन के लिए एक एकड़ में पर्णाय छिड़काव के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

गौमूत्र: गौमूत्र 1: 20 के अनुपात में पानी से तनु करें, और पर्णाय छिड़काव के रूप में उपयोग किया जाता है, यह न केवल रोगजनकों और कीटों के प्रबंधन में प्रभावी है, बल्कि फसल के लिए प्रभावी वृद्धि वर्धक के रूप में भी कार्य करता है।

किण्वित दही का पानी: मध्य भारत के कुछ हिस्सों में किण्वित दही के पानी (मक्खन, दूध या छाछ) का उपयोग सफेद मक्खी, जैसिड्स, माहू आदि के प्रबंधन के लिए भी किया जाता है।

व्यापक स्पेक्ट्रम सूत्रीकरण-1 बनाने की विधि: तांबे के बर्तन में 3.0 कि.ग्रा. ताजा कुचले हुए नीम के पत्ते और 1.0 कि.ग्रा. नीम की गिरी का पाउडर को 10 लीटर गौमूत्र में मिलाएं। कंटेनर को सील करें, और निलंबन को 10 दिनों के लिए किण्वित होने दें। 10 दिनों के बाद, निलंबन को आधी मात्रा हो जाने तक उबालें। 500 ग्राम हरी मिर्च को 1.0 लीटर पानी में पीसकर रात भर के लिए रख दें। एक दूसरे बर्तन में 250 ग्राम लहसुन को पानी में पीसकर रात भर के लिए रख दें। अगले दिन उबला हुआ अर्क, मिर्च का अर्क और लहसुन का अर्क मिलाएं। अच्छी तरह मिलाकर महीन सूती कपड़े से छान लें। यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, और इसका उपयोग सभी फसलों पर विभिन्न प्रकार के कीटों के प्रबंधन में किया जा सकता है। इस सांद्रण के 250 मिलीलीटर को 15 लीटर पानी में मिलाकर पर्णाय छिड़काव किया जाता है।

व्यापक स्पेक्ट्रम सूत्रीकरण-2 बनाने की विधि: 5.0 कि.ग्रा. नीम के बीज का पाउडर, 1.0 कि. ग्रा. करंज बीज पाउडर, 5.0 कि.ग्रा. बेशरम के कटे हुए पत्ते एवं 5.0 कि.ग्रा. नीम के कटे हुए पत्ते को 20 लीटर के ड्रम में निस्स्यंदन करें, तत्पश्चात् 10-12 लीटर गौमूत्र डालें और ड्रम में पानी भरकर 150 लीटर आयतन पूर्ण कर लें। और इसे 8-10 दिन किण्वन के लिए ड्रम को सील कर दें। 8 दिनों के बाद सामग्री को मिलाकर एक आसवक में डालें। आसव एक अच्छे

कीटनाशक और वृद्धि वर्धक के रूप में कार्य करेगा। 150 लीटर तरल से प्राप्त आसव एक एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। उचित अनुपात में तनु करके इसे पर्णीय छिड़काव के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आसव के गुणों में बिना किसी नुकसान के कुछ महीनों तक रखा जा सकता है।

हंडी दवा

यह प्राकृतिक रूप से पूर्ण सुरक्षित कीटनाशक उत्पाद है। इसका उपयोग फसलों में विभिन्न प्रकार की फली एवं फल छेदक कीटों, मक्खी एवं कवक रोगों के प्रबंधन में किया जा सकता है। हंडी दवा का उपयोग 25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

हंडी दवा बनाने की विधि: 1.0 कि.ग्रा. देशी गाय का गोबर, 2.0 लीटर गौमूत्र, 1.0 कि.ग्रा. नीम पत्ता, 1.0 कि.ग्रा. आँक पत्ता, 1.0 कि.ग्रा. करंज पत्ता, 50 ग्राम गुड़ एवं 50 ग्राम दीमक मिट्टी को एक मिट्टी के हंडी में अच्छे से मिलाकर हंडी के मुँह को जूट के बोरे से बांधकर सात दिनों के लिए अंधेरे में रख देते हैं, सात दिन बाद इस घोल को निथार लें, निथारने के बाद हंडी में बचे मिश्रण में पुनः देसी गाय का मूत्र डालकर सात दिनों के लिए अंधेरे में रख दें, इस प्रक्रिया को छः महीने तक दोहराते रहते हैं।

कवक नाशक (फफूंदीनाशक) बनाने की विधि : 100 लीटर पानी में 3 लीटर खट्टी छाछ या लस्सी मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। यह कवक नाशक है, सजीवक है और विषाणुरोधक है। किण्वित दही के पानी (मक्खन, दूध या खट्टी छाछ) का उपयोग फफूंदी एवं विषाणु रोगों के प्रबंधन की प्राचीन स्वदेशी पद्धति है।

मल्विंग (आच्छादन)

मल्विंग या आच्छादन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें भूमि की ऊपरी सतह को पौधों/ फसलों/ वानस्पतिक अवशेषों जैसे कि पत्ते, घास, टहनियाँ, आदि सामग्री से ढक दिया जाता है, ताकि भूमि की नमी सजीवता और उर्वरा शक्ति सुरक्षित और संरक्षित रहें। विभिन्न फसलों के साथ प्रतिक्रिया करके यह एक-दूसरे की मदद करते हैं और वाष्पीकरण के माध्यम से अनावश्यक जल के नुकसान को रोकने के लिये मृदा को कवर करते हैं, प्राकृतिक खेती "प्रति बूँद फसल" की मात्रा को अनुकूलित करती है। यह मृदा में नमी की मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है। कृषि कार्यों के दौरान मिट्टी की ऊपरी सतह को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे, इसके लिए मृदा मल्व का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी के आसपास और मिट्टी को एकत्र कर रखा जाता है, ताकि मृदा की जल प्रतिधारण क्षमता को और बेहतर

बनाया जा सके। भूसा सबसे अच्छी मल्व सामग्री में से एक है, धान और गेहूँ के भूसे मल्व का उपयोग सब्जियों की अच्छी फसल को उगाने में अधिक किया जाता है। लाइव मल्विंग प्रक्रिया के अंतर्गत आप एक खेत में विभिन्न प्रकार की फसलों के पौधों को उगा सकते हैं। सबसे खास बात यह है, कि यह सभी पौधे एक दूसरे पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं।

आच्छादन के लाभ :

- मृदा में नमी का संरक्षण।
- जमीन के तापमान का व्यवस्थापन।
- भूमंडलीय उष्मिकरण को रोकने में सहायक।
- मृदा उर्वरता का संरक्षण।
- केंचुओं का अनुकूलन वातावरण मिलता है।
- केंचुओं का अन्य शत्रुओं से बचाव है।
- वायु नमी ग्रहण कर पौधों की जड़ों को देता है।
- खरपतवार नियंत्रण में सहायक।
- ज्वलनशील नेत्र वायु का बचाव।

वापसा

प्राकृतिक खेती में पौधों की वृद्धि के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, पौधे को केवल वापसा अर्थात् भाप (नमी) की सहायता से वृद्धि कर सकते हैं। भूमि के अंदर मृदा के कणों के मध्य रिक्त स्थान होती है, उसमें पानी का अस्तित्व नहीं होना चाहिए बल्कि उस रिक्त स्थान में 50 प्रतिशत वाष्प और 50 प्रतिशत वायु का सम्मिश्रण होना चाहिए। इस स्थिति को वापसा कहते हैं। जब मृदा कणों के मध्य पानी भर जाता है, तो वहां की मृदा वायु ऊपर निकल जाती है, इससे जड़ों व जीवाणुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और मृदा में अवायुवीय स्थिति विकसित हो जाती है, और फसल पीली पड़ जाती है। कभी-कभी फसल सूख भी जाती है, इसलिए प्राकृतिक कृषि में पानी उतना देना चाहिए, जिससे जड़ों के पास रिक्त स्थान में वापसा रहे अर्थात् पानी ना भरे। वापसा एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें हवा अणु है, और जल के अणु मृदा में उपस्थित होते हैं, और इन दोनों अणुओं की सहायता से पौधे का विकास होता है।

वापसा का निर्माण: किसी भी वृक्ष या पौधे पर 12.00 बजे दोपहर में जो छाया पड़ती है, उसकी अंतिम सीमा पर वापसा लेने वाली जड़े होती है। छाया के अंदर वापसा लेने वाली जड़े नहीं होती। जब पानी छाया में भरता है, तब वापसा का निर्माण नहीं होता, बल्कि जड़े सड़ने लगती है। इस नुकसान से बचने के लिए छाया से बाहर नाली निकालनी चाहिए व तने पर मिट्टी चढ़ानी चाहिए। बीजामृत से बीज संस्कार करने के बाद बीज या पौधे लगाने के बाद जब हम फसलों को या फलों के पेड़ों को सिंचने के पानी के साथ हर महीने में एक बार या दो बार जीवामृत देते एवं भूमि पर आच्छादन कर देने से भूमि के अंदर वापसा निर्माण होता है।

